

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 330.334
DOI

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

ВИШНЕВСКАЯ Е.Н.,
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой
экономической
теории и государственного управления
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЕРЕМАДЗЕ А.Т.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изложены основные направления повышения инвестиционной привлекательности энергетического рынка ДНР, которые ориентированы на совершенствование правового поля и развитие механизмов государственно-частного партнёрства в сфере энергетики.

Ключевые слова: энергетический рынок, инвестиции, энергетические ресурсы, инвестиционная привлекательность, инфраструктура, электроэнергетика, государственно-частное партнёрство

INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE
ENERGY MARKET OF THE REPUBLIC: PROBLEMS AND
PROSPECTS

VISHNEVSKAYA E.N.,
candidate of economic sciences, docent, Head of the
Department of Economic theory and government
SEE HPE «Donetsk national technical university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

EREMADZE A.T.,
master's degree student
SEE HPE «Donetsk national technical university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article describes the main directions of increasing the investment attractiveness of the energy market of the Donetsk People's Republic, which are focused on improving the legal framework and developing mechanisms of public-private partnership in the field of energy.

Keywords: *energy market, investments, energy resources, investment attractiveness, infrastructure, electric power industry, public-private partnership*

Актуальность. Энергия является двигателем научно-технического прогресса и социально-экономического развития. Промышленная революция, которая радикально изменила человеческое общество, было бы невозможно без революции энергетической, появления новых источников энергии и её использования для придания машинам большей точности и надёжности [1, с. 188].

Так, в своё время быстрое развитие добывающих отраслей промышленности (угле- и нефтедобыча, обогащение и переработка) было основано на прогрессе в сфере паровой энергетики. Но со временем удорожание добычи и доставки энергетических ресурсов, а также определённые сложности эксплуатации паровых машин дали толчок поиску новых источников энергии, что предопределило наступление эпохи электричества. На сегодняшний день электроэнергетика является отдельной отраслью индустрии, занимающей ведущую роль в экономике любого государства. В последние десятилетия в мире получили развитие такие направления электроэнергетики, как атомная и, особенно, зелёная энергетика, основанная на использовании энергии солнца, воды, ветра и др.

Совокупность всех источников энергии, инфраструктура генерации, переработки и транспортировки электроэнергии всех источников от продавца конечному покупателю представляет собой энергетический рынок, а в рамках государства – энергетическую систему страны. При этом, в зависимости от её состояния каждому государству следует выбирать собственный путь развития этой системы с учётом доминирующих общемировых тенденций: роста возобновляемых источников энергии, развития распределённых энергетических сетей и интенсификации использования цифровых технологий [2].

В настоящее время энергетический рынок Донецкой Народной Республики (ДНР) и в целом энергетическая система не завершили процесс своего формирования. Её территория представляет собой крупную промышленную конгломерацию, требующую большого объёма электроэнергии для производства промышленных и иных товаров и услуг. После провозглашения суверенитета Республика оказалась на грани энергетического коллапса по причине разрыва связи с Едиными энергетическими системами Украины и перехода на собственные (подконтрольные) источники генерации энергии, ставшие впоследствии фундаментом энергетической системы ДНР.

Нынешняя ситуация такова, что, несмотря на традиционно высокий промышленный и экономический потенциал, энергетическая система ДНР

ограничена в своём развитии как в связи с объективными обстоятельствами, так и по причине недостаточно полного использования наличных резервов. Это обуславливает актуальность проблемы повышения инвестиционной привлекательности энергетического рынка Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Фундаментальные основы и направления развития, а также проблемы организации энергетических рынков и инвестиционных процессов в современных условиях получили развитие в трудах многих исследователей.

Анализу вопросов специфики развития электроэнергетики и энергетических рынков посвящены работы В.Г. Китушина [3], И.Ю. Загоруйко [4], А.И. Хисамовой [4], А.Г. Бреусовой [5], М.В. Филимоновой [4], А.В. Сычевой [6], Е.Н. Выприцкой [6], Д.Е. Мамаева [7], А.А. Ильинского [8], Д.И. Кондратова [9].

Среди исследований вопросов инвестиционной деятельности в сфере электроэнергетики необходимо отметить труды Ю.С. Шпинева [10], Н.А. Шамаровой [11], Н.В. Букарова [12], В.В. Василенко [12], Ю.В. Киреева [13], Е.А. Малышева [14], Р.Г. Подойницына [14], Ф.В. Веселова [15] и др.

Модальности энергетических рынков и подходов к формированию направлений энергетической политики рассмотрены в работах Д.В. Фёдорова [16], В.Н. Сидоренко [17], В.В. Савиной [16], О.В. Марченко [18], С.В. Соломина [18].

Принимая важность и значимость исследований указанных авторов, необходимо отметить, что вопросы обеспечения стабильности и управляемости инвестиционных процессов на энергетических рынках в период становления государственности Республики и закрепления её правосубъектности на международной арене требуют дальнейшего углублённого анализа. В частности, для повышения эффективности функционирования энергетического рынка в ДНР необходимо решить ряд существующих проблем в сфере реализации энергетической политики, которые заключаются в: высокой степени износа производственных фондов в энергетической и промышленной сферах, многие из которых требуют замены в ближайшее время; сильной зависимости энергетической сферы от внешнеэкономической конъюнктуры; технико-технологическом отставании отраслей народного хозяйства, в том числе в сфере электроэнергетики; отсутствии «длинных» денег для развития энергетической сферы.

Особо следует отметить пробелы в нормативно-правовом регулировании сферы стратегического планирования (на среднесрочный и долгосрочный периоды) и энергетической безопасности ДНР, а также необходимость привлечения инвестиций в отрасль, способных смягчить остроту многих перечисленных проблем.

Цель статьи. В связи с вышеуказанным, целью настоящей работы является анализ проблем и перспектив развития энергетического рынка ДНР, в том числе посредством повышения его инвестиционной привлекательности.

Изложение основного материала исследования. Как ранее было отмечено, на сегодняшний день одной из основных проблем в качественном и управляемом развитии энергетического рынка ДНР является отсутствие документов стратегического планирования (на период 3 года, 5 и 10 лет). В рамках настоящего исследования предлагаем опираться на апробированную правовую базу Российской Федерации с целью активизации и синхронизации интеграционных процессов на региональных энергетических рынках и сетях. В этой связи в качестве документов стратегического планирования целесообразно принять Доктрину энергетической безопасности ДНР и Стратегию развития инфраструктуры энергетического рынка ДНР на период до 2026 года, в которых, в том числе, определить меры, способствующие повышению инвестиционной привлекательности республиканского энергетического рынка.

Концептуальные элементы Доктрины энергетической безопасности ДНР и Стратегии развития инфраструктуры энергетического рынка ДНР представлены на рис. 1. Представленные два документа по стратегическому планированию в сфере развития энергетического рынка ДНР являются взаимосвязанными. При этом из целей обеспечения энергетической безопасности ДНР, установленных в соответствующей Доктрине, формируются целевые индикаторы и меры Стратегии развития инфраструктуры энергетического рынка Республики. Данные документы могут послужить основой для формирования республиканской правовой системы защиты субъектов экономической деятельности и граждан от сбоев в поставках качественных энергетических ресурсов. В дополнение к вышеуказанным актам необходимо отметить важность разработки профильных государственных программ.

Согласно приведённых на рис. 1 принципов энергетической безопасности ДНР, в соответствии с пунктами 6-8 части 1 статьи 6 Закона ДНР от 22.08.2017 г. № 188-ІНС «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве», с целью привлечения средств в энергетический кластер и повышения инвестиционной привлекательности энергетического рынка необходимо задействовать механизмы государственно-частного партнёрства [19]. В качестве первоочерёдных мер целесообразно продолжить договорную работу (заключение договоров о государственно-частном партнёрстве, о муниципально-частном партнёрстве и концессионных договоров), предметом которой будет:

передача в аренду частному инвестору земельных участков, на которых предполагается строительство объектов инфраструктуры энергетического рынка ДНР; или предоставление частному инвестору прав владения и пользования объектами государственной или муниципальной собственности энергетической сферы; или передача частному партнёру во временное пользование на срок действия указанного договора исключительных и неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в сфере электроэнергетики.

Рис. 1. Концептуальные элементы Доктрины энергетической безопасности ДНР и Стратегии развития инфраструктуры энергетического рынка ДНР (составлено авторами)

Структурная схема реализации инвестиционных программ (проектов) в сфере развития энергетического рынка на территории ДНР представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема реализации инвестиционных программ (проектов) в сфере развития энергетического рынка на территории ДНР (составлено авторами)

Необходимо подчеркнуть, что основой повышения инвестиционной привлекательности энергетического рынка ДНР является создание для потенциальных инвесторов благоприятных условий за счёт: адаптации налоговой системы к инвестиционному режиму экономики (применение специальных налоговых режимов для инвесторов, по примеру СПИК и СЗПК в России [19]); развития нормативно-правовой базы, в т.ч. с целью защиты инвесторов от излишнего административного воздействия; предоставления различных экономически обоснованных льгот.

В дополнение к вышеизложенному, экономически целесообразными и инвестиционно привлекательными проектами на энергетическом рынке ДНР могут стать: разработка опытных моделей и налаживание в Республике производства современного высокоэффективного генерирующего оборудования малой мощности; модернизация генерирующих мощностей филиала «Зуевская ТЭС» и филиала «Старобешевская ТЭС» ГУП ДНР «Энергия Донбасса»; расширение и увеличение мощностей ГУП «Новоазовская ветровая станция», после строительства собственного промышленного кластера производства продукции для данного вида генерации энергии; строительство перерабатывающих комплексов, в том числе сырья из нефтепродуктов, необходимых для насыщения качественными ресурсами энергетического рынка Республики (с целью снижения зависимости ДНР импорта энергоресурсов); ввод экономически

эффективных и вывод из эксплуатации неэффективных производственных мощностей по добыче и переработке угля; освоение смежных с энергетическим рынком производств, а именно ремонт энергетических установок, производство энергосберегающего оборудования, перерабатывающих производств отходов энергетического рынка); строительство новых энергетических сетей и создание обслуживающих их компаний; создание бизнес-инкубаторов, сфера деятельности которых должна основываться на разработке новых технологий в сфере энергетики, а также продвижение указанных технологий в практическое производство энергетических ресурсов.

Все вышеперечисленные проекты возможно реализовать с помощью частных инвесторов, но при условии всестороннего содействия инвестиционным процессам со стороны государства. Несмотря на то, что в настоящее время Республика находится под сильным внешним давлением и санкционными ограничениями, регион остаётся привлекательным как для создания новых отраслей и сфер экономики, так и для развития существующих производств в сфере энергетики на основе новой техники и технологий.

Выводы. На сегодняшний день можно утверждать, что энергетическая система ДНР находится на завершающем этапе своего формирования, что обусловлено структуризацией генерирующих мощностей и добывающих предприятий, адаптированных под современные нужды экономики государства. Несмотря на это, остаётся широкий спектр проблемных вопросов, которые возможно решить программно-целевыми методами с привлечением частных инвесторов. Это, в свою очередь, предполагает заключение между государством и потенциальными инвесторами договоров о государственно-частном партнёрстве, о муниципально-частном партнёрстве и концессионных договоров.

Важным направлением решения проблем повышения инвестиционной привлекательности энергетического рынка ДНР является устранение пробелов в нормативно-правовом поле, для чего предложено принять Доктрину энергетической безопасности ДНР и Стратегию развития инфраструктуры энергетического рынка ДНР.

Направлением дальнейших исследований является долгосрочное прогнозирование развития энергетического рынка Республики с учётом главных факторов и последних тенденций в сфере энергетики.

Список использованных источников

1. Хикс Дж. Теория экономической истории / Дж. Хикс; пер. с англ. – 2-е стереотип. изд. / общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Нуреева. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2006. – 224 с.

2. Fukuiizumi Y. 3 trends that will transform the energy industry [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.weforum.org/agenda/2020/09/3-trends-transform-energy-industry/>

3. Китушин В.Г. Проблемы развития электроэнергетики / В.Г. Китушин // ЭКО. – 2011. – № 5 (443). – С. 151-154.
4. Загоруйко И.Ю. Формирование организационно-экономического механизма управления устойчивым развитием электроэнергетики / И.Ю. Загоруйко, А.И. Хисамова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2012. – № 3. – С. 174-178.
5. Бреусова А.Г. Развитие электроэнергетики в Омской области / А.Г. Бреусова, М.В. Филимонова // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2009. – № 4. – С. 38-43.
6. Сычёва А.В. Тенденции развития электроэнергетики в России / А.В. Сычёва, Е.Н. Выприцкая // Актуальные вопросы экономических наук. 2014. – № 41-2. – С. 139-144.
7. Мамаев Д.Е. Экологические перспективы развития энергетического рынка / Д.Е. Мамаев // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2010. – № 1-1. – С. 64-68.
8. Ильинский А.А. Концепция конкурентоспособного развития энергетических компаний в условиях глобализации энергетических рынков / А.А. Ильинский // Записки Горного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-konkurentosposobnogo-razvitiya-energeticheskikh-kompaniy-v-usloviyah-globalizatsii-energeticheskikh-rynkov>
9. Кондратов Д.И. Актуальные тенденции развития глобального энергетического рынка / Д.И. Кондратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2013. – № 19. – С. 8-23.
10. Шпинев Ю.С. Правовое регулирование инвестиций в атомную энергетику / Ю.С. Шпинев // Colloquium-journal. – 2020. – № 6 (58). – С. 98-100.
11. Шамарова Н.А. Проблемы и перспективы привлечения инвестиций в энергетику / Н.А. Шамарова // Символ науки. – 2015. – № 11-1. – С. 195-198.
12. Букаров Н.В. Анализ мировых инвестиций в возобновляемую энергетику / Н.В. Букаров, В.В. Василенко, А.П. Пирожникова // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 11. – С. 12-18.
13. Киреева Ю.В. Неэкономические факторы стимулирования инвестиций в альтернативную энергетику / Ю.В. Киреева // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2015. – № 24. – С. 40-45.
14. Малышев Е.А. Оценка инвестиций в энергетику в условиях информационной неопределённости / Е.А. Малышев, Р.Г. Подойницын // Вестник ЗабГУ. – 2012. – № 5. – С. 120-124.
15. Веселов Ф.В. Стимулирование инвестиций в технологическое обновление тепловой энергетики / Ф.В. Веселов, А.И. Соляник // Проблемы прогнозирования. – 2019. – № 1 (172). – С. 41-54.
16. Фёдоров Д.В. Сравнительный анализ подходов к формированию направлений энергетической политики и моделей энергетических рынков:

зарубежный опыт управления / Д.В. Фёдоров // Вестник ПАГС. – 2013. – № 1 (34). – С. 119-123.

17. Сидоренко В.Н. Моделирование мирового энергетического рынка: базовые модели / В.Н. Сидоренко, В.В. Савин // Вестник ГУУ. – 2014. – № 20. – С. 60-69.

18. Марченко О.В. Мультиагентная математическая модель энергетического рынка с возобновляемыми источниками энергии / О.В. Марченко, С.В. Соломин // Наука и современность. – 2014. – № 32-2. – С. 48-53.

19. О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве: Закон ДНР от 22.08.2017 г. № 188-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/Vegd9>

20. Нарышева И. Значимое изменение законодательства о специальных инвестиционных контрактах (СПИК) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/07 /important-changes-of-special-investment-contracts-legislation.html>

УДК 338.432
DOI

КОНЦЕПЦИЯ «СОЦИАЛЬНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ» В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

ЖДАНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, соискатель
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени В. Даля»,
Луганск, Луганская Народная республика

В статье рассмотрены организационные составляющие инновационной деятельности, а именно процессный и структурный. Детализированы концепции технологического толчка и рыночного втягивания. Описана концепция социального вовлечения, которая позволяет обеспечить инновационное развитие предприятий АПК, отталкиваясь от глобальных проблем в мировом масштабе.

***Ключевые слова:** инновационное развитие, предприятия агропромышленного комплекса, концепция, расходы на исследования*

THE CONCEPT OF «SOCIAL INVOLVEMENT» IN PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Zhdanova O.S.,
PhD in Economics, Associate Professor, Applicant,
SEI HPE LPR «V. Dahl Lugansk National
University»,
Lugansk, LPR